

Centro Interdisciplinario de Investigación
para el Desarrollo Integral Regional,
Unidad Oaxaca

Revista Científica Contribución al Conocimiento Científico y Tecnológico en Oaxaca

Conocimiento biocultural y
tecnología aplicada para la
sustentabilidad

2025
Vol. 9, No. 9
CCCTO

ISSN 2594-0171

Educación
Secretaría de Educación Pública

Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"

CIIDIR
OAXACA

Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional "Adolfo López Mateos"
Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero
C.P. 07738, Ciudad de México

2025

**Revista Científica
Contribución al
Conocimiento Científico y
Tecnológico en Oaxaca
Vol. 9, No. 9**

Conocimiento biocultural y tecnología aplicada para la
sustentabilidad

Editores

Carlos Granados-Echegoyen
Gustavo Hinojosa-Arango

DIRECTORIO

Dr. Baldomero H. Zárate-Nicolás
Director CIIDIR Unidad Oaxaca

Dr. Gustavo Hinojosa-Arango
Subdirector Académico y de Investigación

Ing. Liliana del Carmen Sánchez Ballesteros
Subdirectora de Servicios Educativos e Integración Social

Mtro. Abraham David Guzmán Cabrera
Subdirector Administrativo

Jefe del Departamento de Investigación

M. en C. María Yescas-León
Jefa del Departamento de Posgrado

Lic. Alberto de los Santos-Pérez
Jefe del Departamento de Servicios Educativos

Jefe de la Unidad Politécnica de Integración Social

C.P. Miriam Camila García-Prado
Jefa del Departamento de Capital Humano y Recursos Financieros

Ing. Víctor Luis González-Velasco
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios

M. en C. Gabriel Isaías Cruz-Ruiz
Coordinador de Enlace y Gestión Técnica

L.I. Justo César Marcial-Aguilera
Jefe de la Unidad de Informática

INSTITUCIONALES

Agustín Hernández Ramos - agustin_hernandez3578@hotmail.com

Alfonso Vásquez López – avasquez@ipn.mx

Braulio Agustín Ojeda Victoria - brauliojedavic@gmail.com

Brenda Jazmín Nolasco Pérez - bnolascop2400@alumno.ipn.mx

Dagoberto Reyes Aguilar - 121920052@voaxaca.tecnm.mx

Dalia Sitlaly Muñoz Calvo - dmunozc2500@alumno.ipn.mx

Eben Ezer Hu-Villamil - ehuv2400@alumno.ipn.mx

Emmanuel de Jesús Ramírez Rivera - oax2010@hotmail.com

Fátima Maigualida Gómez Hernández - fatimamgomezhernandez@gmail.com

Fidel Diego-Nava – fdiego@ipn.mx

Gonzalo Berra Ruiz - gberrar2500@alumno.ipn.mx

Jaime Ruiz Vega – jvega@ipn.mx

José Abimael Campos Ruiz - jcamposr1700@alumno.ipn.mx

Miguel Crisanto Martínez - mcrisantom2500@alumno.ipn.mx

Milagros Flor Rodríguez Salazar - mrodriguezs2500@alumno.ipn.mx

Oscar Eduardo Ramírez Lucero - L20770180@itvalletla.edu.mx

Rafael Pérez Pacheco – rperezp@ipn.mx

Rosa Isela Antonio Borjas - rantonio2400@alumno.ipn.mx

Sabino H. Martínez Tomas – smartinez@ipn.mx

Sergio Fabricio Cahuich Castillo - scahuichc2200@alumno.ipn.mx

NACIONALES

Alfonso Luna-Cruz - alfonso.luna@umich.mx

Antonio Villalobos González - villa101483@gmail.com

Carlos Fernández-Ríos - cfernandezrios1@gmail.com

Dr. Salvador Ordaz-Silva - salvador.ordaz.silva@uabc.edu.mx

Elizabeth Argüello García - arguello.elizabeth@colpos.mx

Esperanza Loera-Alvarado - esperanza.loera@umich.mx

Evert Villanueva Sánchez - evillanueva1206@gmail.com

Fernando Hernández-Baz - ferhbmex@yahoo.com.mx

Florinda García-Pérez - jafvavadoga@hotmail.com

Fulgencio Alatorre-Cobos - fulgencio.alatorre@cicy.mx

Gregorio Hernández Salinas - gregorio_18_18@live.com.mx

Jesús Alberto Camacho-Montoya - alberto.camacho.1848@outlook.com

Josefa A. Paat Estrella - josapaae@uacam.mx

Josefa de los Ángeles Paat Estrella - josapaae@uacam.mx

Juan Carlos Camacho-Chab - juanccam@uacam.mx

Juan Miguel Durán Lugo - jumduran@uacam.mx

María Edith Quezada Fadanelli - edith_quezada_p40@zongolica.tecnm.mx

María J. García-Ramírez - mjgarcia@uacam.mx

Mario Miranda-Salcedo - mmiranda8@hotmail.com

Mayra Yaneth de la Cruz de Jesús - yaneth_cj@zongolica.tecnm.mx

Mirna Isela Vallejo Nieto - mvallejo@ecosur.mx

Ricardo Isaac Márquez - ricisaac@uacam.mx

Silvia Sósol Sánchez - ssosols@huatusco.tecnm.mx

Sinue Isabel Morales Alonso - smorales@lasallebajio.edu.mx

Yolanda Rodríguez-Pagaza - ypagaza@hotmail.com

EXTRANJERO

Dr. Gonzalo Ivan Silva Aguayo. Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía, Departamento de Producción Vegetal, Chile. gosilva@udec.cl

Dra. Leidy Julieth Salamanca-Canizales. Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), Valle de Cauca, Colombia. ljsalamancac@unal.edu.co

Dra. Maureen Isabel Leyva-Silva. Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri, Departamento de Control de Vectores, La Habana, Cuba. maureen@ipk.sld.cu

M. en C. Oswaldo Rene Rodríguez-Flores. Universidad Nacional Agraria, Departamento de Protección Agrícola y Forestal, Laboratorio de Entomología Agrícola, Managua, Nicaragua. oroflores@yahoo.com

Comité Editorial

Editores en Jefes

Carlos Granados-Echegoyen

SECIHTI- Instituto Politécnico Nacional, Bioplanta – Unidad de Investigación y Colaboración para Bioensayos Entomológicos, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca), México. cgranadose@ipn.mx

Gustavo Hinojosa-Arango

SECIHTI- Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca), México. ghinojosa@ipn.mx

Editores Asociados

Dra. Nancy Alonso-Hernández. Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca), México. nalonsoh@ipn.mx

Dra. Yolanda Donají Ortiz-Hernández. Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca), México. yortiz@ipn.mx

Dr. Baldomero H. Zárate-Nicolás. Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca), México. bzarate@ipn.mx

Responsables de la Edición

L. en E. Paulo Nava Arellanes

L. en E. Julio Alberto Alanis Rabanales

Departamento de Servicios Educativos
CIIDIR Oaxaca

La Revista Contribución al Conocimiento Científico y Tecnológico en Oaxaca CCCTO, es una publicación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) a través del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Unidad Oaxaca), Hornos No. 1003, Col. Noche Buena, Santa Cruz Xoxocotlán C.P. 71230. Oaxaca, México.
Teléfono: (951) 517 0610 Ext. 82769
ccctociidiroaxaca@ipn.mx • <https://web.ciidiroaxaca.ipn.mx/cccto/>

ISSN: 2594-0171

Hecho en México

Contribución al Conocimiento Científico y Tecnológico en Oaxaca CCCTO es el instrumento de comunicación científica del CIIDIR Unidad Oaxaca dependencia del Instituto Politécnico Nacional. Los artículos originales, revisiones y notas que se publican en la revista son sometidos a un proceso de revisión en el que intervienen al menos dos evaluadores especializados de instituciones de diversos países.

Los volúmenes publicados están disponibles en acceso abierto en:

<https://web.ciidiroaxaca.ipn.mx/cccto/?q=numeros-publicados>

La reproducción por cualquier medio de los textos publicados en esta revista podrá hacerse siempre y cuando se cite la fuente, incluyendo el nombre del autor, el nombre y número de la revista, y la dirección electrónica de la misma. Asimismo, los contenidos se pueden copiar, distribuir, mostrar y utilizar para cualquier propósito que no sea comercial sin previa autorización del Instituto Politécnico Nacional. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación Para más información escribir a:

ccctociidiroaxaca@ipn.mx • investigacionoaxaca@ipn.mx

Editores en Jefe:

Carlos Granados-Echegoyen / cgranadose@ipn.mx

Gustavo Hinojosa-Arango / ghinojosa@ipn.mx

Edición y Estilo: Nancy Alonso-Hernández / nalonsoh@ipn.mx

Coordinación Editorial: @somucaab A.C.

Para la conformación de este ejemplar se contó con la participación de profesores, investigadores, técnicos, estudiantes y profesionistas de diversas instituciones, quienes nos brindan una parte del quehacer científico que desempeñan en las diversas regiones de México y el mundo.

Contribución al Conocimiento Científico y Tecnológico en Oaxaca, Año 9, Vol. 9, Núm. 9, diciembre 2025, es una publicación anual editada por el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional CIIDIR – Unidad Oaxaca. Calle Hornos No. 1003, Col. Noche Buena, Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. México, C.P. 71230. Teléfonos: 951 517 06 10, ext. 82769, <http://www.ciidiroaxaca.ipn.mx/cccto/>, Editor responsable: Dr. Carlos Granados-Echegoyen. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2017-060817174800–203. ISSN: 2594-0171, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este Número, Unidad de Informática del CIIDIR – UNIDAD OAXACA del IPN: L.I. Justo César Marcial Aguilera. Fecha de la última modificación, 31 diciembre de 2025. Tiraje: 100 ejemplares.

CONTENIDO

Administración y Seguridad Alimentaria

- 1 Metodología de análisis espacial para la planeación y conservación de los recursos naturales en Oaxaca 14**
Marco Aurelio Acevedo-Ortiz, Gema Lugo-Espinosa*, Fernando Elí Ortiz-Hernández
- 2 Usos alternativos de cultivos domésticos y semillas en Valles centrales, Oaxaca. Una visión campesinista 22**
Gema Lugo-Espinosa, Marco Aurelio Acevedo-Ortiz*, Teodulfo Aquino-Bolaños
- 3 Entomofagia en Oaxaca: una práctica ancestral vigente en México 29**
Tamara Aquino-Aguilar*, Yolanda Donají Ortiz-Hernández, Jesús Andrés Morales-López, Teodulfo Aquino-Bolaños, Tlacaelel Aquino-López, Keyla Cruz-García
- 4 Cestería: plantas utilizadas por las comunidades mayas de Camino Real en Campeche, México 38**
José R. Tucuch-Tun, William Cetzal-Ix*, Héctor M. J. López-Castilla

Ingeniería y Métodos Computacionales

- 5 Evaluación del estado actual y determinación de la madurez de los lixiviados de un relleno sanitario costero en Campeche, México 47**
Alberto Efrén Chab-Ruíz, Wendy Paloma Mas-Ku, Pedro Alberto Camacho-Chab*, Juan Pablo Ek-Huchim, Carolina Flota-Bañuelos, Ligia Marina Pech-Canul, Ismerai Cruz-Burgos
- 6 Análisis de la respuesta en frecuencia de un “filtro activo pasa bajas” a partir del método de polos y ceros 61**
César Hernández-Sánchez*, Pedro Sánchez-Santiago*, Franco Gabriel Caballero-Julián, Álvaro César Guevara-Ramírez, Héctor Javier Jarquín-Flores, Rosa Isabel Hernández-Sánchez
- 7 Estimación de la altura del maíz a través de imágenes de alta resolución obtenidas con un DRON 68**
Gonzalo Neftaly Gijón-Yescas, Pedro Salvador-Morales*, Yameli Aguilar-Duarte, Enrique Arcocha-Gómez, Noel Antonio González-Valdivia, Brallan Chan-Ek, Zeyli Alejandra Pineda-León

Patrones y Procesos de la Biodiversidad

- 8 Presencia de plaguicidas en cera de abejas colectadas de apiarios en dos tipos de paisajes en Campeche 76**
Azucena Vargas-Valero* Julio Cesar Espinoza-Hernández, Rubén G. Medina-Hernández, Jorge A. Vivas-Rodríguez, Daniel Dzul-Uuh
- 9 Distinción y diversidad taxonómicas de la flora de las dunas costeras de Campeche, México 83**
René Efraín Canché-Solís, Mónica Beatriz López-Hernández, Ariel Miguel Villarino-Valdivieso, Gustavo Enrique Mendoza-Arroyo*
- 10 Perspectivas biotecnológicas de hongos endófitos asociados a poáceas distribuidas en climas tropicales 94**
Tatiana Esperanza Vales-Bautista, Milton Carlos Soto-Barajas, José Efraín Ramírez-Benítez, Norma Laura Rodríguez-Ávila*
- 11 Actividades asociadas al manglar: dinámicas locales de uso y conservación en la costa de Tabasco, México 104**
Carlos Alberto Martínez-Márquez*, Ángel Sol-Sánchez, Juan Manuel Zaldívar-Cruz

Producción y Protección Vegetal

- 12 Características de germoplasma de arroz en conidios de temporal** 115
Antonio Villalobos-González, Mónica Beatriz López-Hernández*, Leonardo Hernández-Aragón, Enrique Arcocha-Gómez, Pedro Salvador-Morales
- 13 Viabilidad de la inocuidad de tres cepas bacterianas solubilizadoras de fosfato para su aplicación en campo** 121
Juan Carlos Camacho-Chab*, Mirna Merina Gutiérrez-Gómez, Carmen Abril Ojeda-Aldana, María Manuela Reyes-Estébanez, Manuel Jesús Chan-Bacab, Benjamín Otto Ortega-Morales, Karen D. Atenea Priego-Delgado, Rodrigo Enrique Tun-Che
- 14 Efecto de las fases lunares en el acomodamiento de *Brosimum alicastrum* Swartz** 130
María de los Ángeles Novelo-Pérez, Noel Antonio González-Valdivia, Víctor Daniel Cuervo-Osorio, Enrique Arcocha-Gómez, Bernardino Candelaria-Martínez*
- 15 Efecto de arreglos hormonales y luz LED en la germinación *in-vitro* de palma jipi (*Carludovica palmata* Ruiz & Pavón)** 136
María Jesús Sarao-Pech, Karina Verdel-Aranda, Delfina Margarita Chan-Uc, Lorena Guadalupe Ramón-Canul, Gerardo Alfonso Avilés-Ramírez, Norma Laura Rodríguez-Ávila*
- 16 Efecto del sustrato en la propagación de estacas de pitahaya** 141
Hermenegildo Cerqueda-Reyes, Yolanda Donají Ortiz-Hernández*, José Cruz Carrillo Rodríguez
- 17 Germinación de semillas de tres especies de *Hylocereus*** 148
Hermenegildo Cerqueda-Reyes, Yolanda Donají Ortiz-Hernández*, José Cruz Carrillo-Rodríguez
- 18 Aislamiento de microorganismos del suelo con capacidad antagónica y entomopatógena en San Vicente, Baja California** 155
Salvador Elizarrarás-López, Salvador Ordaz-Silva, Jorge Luis Delgadillo-Ángeles, José Guadalupe Pedro-Méndez*, Imelda, Nancy Alonso-Hernández, Laura Dennisse Carrasco-Peña, Carlos Granados-Echegoyen
- 19 Etnobotánica del gigantón (*Tithonia diversifolia* L.) en comunidades nahuas de Zongolica, Veracruz, México** 160
Dulce María Hernández-Tepole, Ricardo Serna-Lagunes, César Sotelo-Leyva, Emmanuel de Jesús Ramírez-Rivera, Carlos Granados-Echegoyen, Rogelio Limón-Rivera, Gregorio Hernández-Salinas*
- 20 Diagnóstico participativo de productores y comerciantes en mercados locales de los Valles Centrales de Oaxaca: hacia una transición agroecológica y una economía circular comunitaria** 168
Nancy Alonso-Hernández*, Carlos Granados-Echegoyen, Rafael Pérez-Pacheco, Baldomero H. Zárate-Nicolás, José Abimael Campos-Ruiz
- 21 Efectividad biológica de productos para el control del nematodo agallador bajo condiciones de invernadero** 175
Saúl Morales-Martínez, Ixtlali Esmeralda Vázquez-De la Cruz, Imelda V. López-Sánchez, Gerardo Montelongo Ruíz-Gerardo, Julio Cesar Chacón-Hernández, Salvador Ordaz-Silva*, José G. Pedro-Méndez
- 22 Colonización micorrízica en raíces de *Alamania punicea* Lex. creciendo en diferentes forofitos** 179
Evelyn Abril Carlos-Fernández, Demetria Mondragón-Chaparro*, Gustavo Ramiro Hernández-Álvarez, Delia A. Cuevas-Aguirre

Actividades asociadas al manglar: dinámicas locales de uso y conservación en la costa de Tabasco, México

Carlos Alberto Martínez-Márquez^{1*}, Ángel Sol-Sánchez², Juan Manuel Zaldívar-Cruz²

¹Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Campo Experimental El Palmar Tezonapa 95080, Veracruz, México. ²Colegio de Postgraduados-Campus Tabasco. Periférico Carlos Molina Km 3.5. Ranchería Río Seco y Montaña-Cárdenas Tabasco *Autor para correspondencia: martinez.carlos@inifap.gob.mx

Recibido: 02/11/25; Aceptado: 05/12/25; Publicado en línea: 18/12/25

RESUMEN

Los manglares son ecosistemas esenciales para el bienestar de los habitantes de las zonas costeras, quienes poseen conocimiento sobre el uso, aprovechamiento y conservación de este recurso. La investigación se desarrolló en la zona costera del estado de Tabasco, México. Se realizaron 74 entrevistas semiestructuradas. Las actividades asociadas al manglar se identificaron y analizaron a través de estadísticas descriptivas. Se identificaron 15 actividades agrupadas en tres categorías: conservación y manejo, cultural, y productivo. Se evidenció una estrecha relación entre los pobladores locales y el manglar, donde la recolección de madera y leña (100 %) y el aprovechamiento comercial de productos (87.8 %) representan las actividades más frecuentes, constituyendo una fuente esencial de recursos para la subsistencia y la economía doméstica. Las actividades de reforestación (63.5 %) y mantenimiento hidrológico (51.3 %) reflejan un compromiso local con la conservación y restauración del ecosistema. El turismo (24.3%) y las actividades educativas o científicas (21.6%) destacan por su potencial para diversificar la economía local y fortalecer la conciencia ambiental. Se observó una mayor participación de los adultos en las actividades productivas y de manejo en comparación con los adultos mayores, lo que sugiere una transición generacional en la interacción humana con el manglar, donde convergen prácticas tradicionales con enfoques emergentes de conservación y uso sostenible. Es indispensable fortalecer las estrategias de manejo sostenible mediante la integración de saberes locales, educación ambiental y políticas públicas incluyentes, consolidando el papel de las comunidades como agentes activos en la protección y conservación de los manglares.

Palabras clave: coexistencia, conocimiento tradicional, aprovechamiento sustentable, percepción.

ABSTRACT

Mangroves are essential ecosystems for the well-being of coastal inhabitants, who possess knowledge regarding the use, management, and conservation of this resource. The research was conducted along the coastal zone of the state of Tabasco, Mexico. A total of 74 semi-structured interviews were carried out. Activities associated with mangroves were identified and analyzed using descriptive statistics. Fifteen activities were identified and grouped into three categories: conservation and management, cultural, and productivity. A close relationship between residents and mangroves was evident, where wood and firewood collection (100%) and the commercial use of mangrove products (87.8%) represent the most frequent activities, serving as an essential source of livelihood and household income. Reforestation (63.5%) and hydrological maintenance (51.3%) activities reflect a strong local commitment to the conservation and restoration of the ecosystem. Tourism (24.3%) and educational or scientific activities (21.6%) stand out for their potential to diversify the local economy and strengthen environmental awareness. Greater participation of adults was observed in productive and management activities compared to older adults, suggesting a generational transition in human interaction with mangroves where traditional practices converge with emerging approaches to conservation and sustainable use. Strengthening sustainable management strategies through the integration of local knowledge, environmental education, and inclusive public policies is essential to consolidate the role of communities as active agents in the protection and conservation of mangroves.

Key words: coexistence, traditional knowledge, sustainable use, perception.

INTRODUCCIÓN

Los manglares son ecosistemas esenciales para el desarrollo y funcionamiento de las zonas costeras (Herrera-Silveira et al., 2020). Desempeñan un papel clave en la provisión de recursos maderables, en el mantenimiento de hábitats para numerosas especies, en la acumulación de sedimentos, carbono y nutrientes, así como en la protección contra la erosión, y la amortiguación de eventos extremos, contribuyendo con ello a la estabilidad costas y riberas de los ríos (Rosli et al., 2023). Su carácter multifuncional los convierte en fuentes de provisión de recursos y servicios ecosistémicos indispensables para el sustento local y la economía nacional (Fernandes et al., 2018; Faridah-Hanum et al., 2019). Los manglares proporcionan un hábitat para una amplia diversidad biológica, incluidos los humanos (Spalding & Leal, 2021), constituyen un elemento fundamental para las comunidades costeras, al representar una fuente económica y un medio de subsistencia (López, 2018; Nyein et al., 2019; Mendoza et al., 2020). A nivel global, este ecosistema abarca aproximadamente 14, 735, 900 ha (Bunting et al., 2022). En México ocupa una superficie de 905, 086 ha de las cuales 49, 225 ha se encuentran en el estado de Tabasco (Velázquez-Salazar et al., 2021).

La interacción entre las comunidades y los manglares se refleja en la diversidad de usos que se les atribuyen: obtención de alimentos, leña, postes, materiales de construcción, medicamentos, muebles y otros bienes comercializables (Basáñez et al., 2006; Mafaziya et al., 2023). De manera recíproca, las comunidades locales participan en acciones de protección y restauración de estos ecosistemas, motivadas por la conciencia de los beneficios que obtienen de ellos y del papel que desempeñan en la mejora de su bienestar y medios de vida (Gómez-Ruiz et al., 2022; Treviño, 2022). El conocimiento tradicional acumulado y transmitido por generaciones ha permitido establecer una relación estrecha entre las comunidades locales y los recursos naturales que utilizan (Inta et al., 2013; Olea-Reséndiz et al., 2022). Desde sus orígenes, el ser humano ha transformado el entorno natural mediante actividades que se expresan territorialmente, por lo que resulta indispensable comprender dichas interacciones para promover un uso racional de los recursos disponible (Guevara et al., 2015).

La interrelación entre las personas y la naturaleza constituye un componente esencial para enfrentar desafíos globales como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la búsqueda de una mejor calidad de vida para las poblaciones humanas. Estas problemáticas están profundamente interconectadas y requieren enfoques integradores desde lo local hasta lo global (Díaz et al., 2019). En este contexto, el conocimiento local sobre los manglares representa un pilar fundamental para su conservación, dado que las comunidades que dependen de estos ecosistemas fungen como sus principales protectoras y administradoras (Spalding & Leal, 2021). La conservación y restauración de los manglares requiere la participación de las comunidades locales (Wali et al., 2017; Spalding & Leal, 2021). En consecuencia, las políticas y estrategias de manejo deben considerar la dependencia de la población rural hacia los recursos forestales, su nivel de vida y su conocimiento local (Nyein et al., 2019). En este sentido, las comunidades, los grupos indígenas y los gobiernos locales se ubican en la primera línea de acción para el manejo y aprovechamiento sustentable de los manglares (Spalding & Leal, 2021). Por tanto, el objetivo fue analizar las actividades realizadas por los pobladores de la costa de Tabasco y su contribución al manejo sustentable del ecosistema.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estado de Tabasco, México, se localiza entre las coordenadas al norte 18° 39' 03", al sur 17° 15' 03" de latitud norte; al este 90° 59' 15" y al oeste 94° 07' 48" de longitud oeste, delimita al norte por el Golfo de México y Campeche, al este con Campeche y la República de Guatemala, al sur con Chiapas y al oeste con Veracruz (INEGI, 2024). Entre los ecosistemas más representativos de Tabasco se encuentran: palmar inundable, vegetación hidrófila, y manglar (CONABIO, 2021).

Para identificar las actividades asociadas al manglar primeramente se realizó una visita prospectiva con la finalidad de conocer a la población y plantear el trabajo de investigación a las autoridades

locales; y obtener el apoyo para el desarrollo del proyecto. Se tomó en cuenta a todas las personas que tradicionalmente utilizan el manglar (mangleros) y que cuenten con permisos de aprovechamiento emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Lo anterior de acuerdo con Quintana-Peña (2006) donde menciona que se debe tener como criterio para el análisis aquellos que están ligados al problema objeto de estudio. Para la determinar el número de personas a entrevistar se utilizó el tamaño de muestra ('n'), de acuerdo a Tamayo (2003) este se determina por el grado de precisión requerido y el error de muestreo tolerable, donde el error de muestreo debe ser relativamente pequeño. Por tanto, el tamaño de la muestra se calculó según lo convenido por Aguilar-Barojas (2005), como resultado se determinó realizar 74 entrevistas. Para la realización de cada entrevista se pidió en el consentimiento a los informantes y se aseguró la confidencialidad de cada uno de ellos. Las entrevistas se llevaron a cabo de forma semiestructuradas. Ya que como menciona Díaz-Bravo et al. (2013) y Tejero (2021), estas ofrecen una flexibilidad justa, logrando obtener interpretaciones coherentes con los objetivos investigación. Además, se realizaron visitas y observaciones directas a los manglares para enriquecer la información. Para el análisis, primeramente, se agruparon en grupos etarios adultos (menor de 64 años) y adultos mayores (65 años en adelante). Seguidamente se identificaron las actividades asociadas al manglar y se agruparon y organizaron en una base de datos utilizando Microsoft Excel 2010. Para evaluar la relación las actividades y las personas, se emplearon estadísticas descriptivas. Todos los análisis se realizaron con el software RStudio (versión 4.5.1 para Windows).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se identificaron 15 actividades asociadas al ecosistema de manglar, agrupadas en tres categorías: cuatro en la categoría conservación y manejo (CO), cinco en la categoría cultural (CS) y seis en la productivo (PR) (Cuadro 1), lo cual evidencia un amplio potencial para su aprovechamiento sustentable. Debido a que los manglares son ecosistemas multifuncionales que proporcionan bienes y servicios ambientales fundamentales para comunidades humanas (Herrera & Carbal, 2015; García & Cortes 2018; Faridah-Hanum et al., 2019)

Cuadro 1. Actividades asociadas al manglar

Categoría	Actividad	Descripción
Conservación y manejo (CO)	Reforestación de manglares (RM)	Establecimiento o restauración de áreas degradadas mediante la plantación de especies de mangle.
	Mantenimiento hidrológico de canales (MH)	Desazolve y manejo de canales naturales o artificiales para mejorar la circulación del agua y la conectividad hidrológica.
	Remoción de residuos sólidos (RR)	Retiro de basura inorgánica (plásticos, botellas, bolsas, entre otros.) para reducir la contaminación y preservar la calidad ambiental.
Cultural (CS)	Producción de plántulas en vivero (PP)	Propagación ex situ de especies de mangle para programas de restauración.
	Turismo (TE)	Valoración del manglar como atractivo para visitantes, ecoturismo o actividades recreativas.
	Belleza escénica (BE)	Apreciación del paisaje, belleza escénica y entorno natural del ecosistema.
	Esparcimiento (ES)	Actividades de esparcimiento o contacto con la naturaleza en zonas de manglar.

Categoría	Actividad	Descripción
Productivo (PR)	Experiencia espiritual asociada al manglar (EE)	Relación simbólica, espiritual o religiosa que la comunidad establece con el ecosistema.
	Educativo o científico (EC)	Actividades de educación ambiental, investigación o aprendizaje en el ecosistema.
	Aprovechamiento comercial de productos del manglar (AC)	Actividades productivas que generan recursos económicos para las familias, incluyendo empleo, comercio, pesca, apicultura o venta de productos derivados.
	Recolección de madera y leña de manglar (ML)	Extracción controlada o informal de madera y leña para uso doméstico o comercial
	Obtención de recursos para la medicina tradicional (MT) Alimentación animal (AA)	Empleo tradicional con fines terapéuticos. Aprovechamiento del manglar o zonas adyacentes como fuente de forraje o pastoreo.
	Obtención de alimentos (recursos pesqueros o fauna silvestre ocasional) (OA)	Uso de canales y zonas del manglar como fuente de peces, moluscos, crustáceos o alguna fauna silvestre para autoconsumo o venta.
	Producción apícola (PA)	Aprovechamiento para la producción de miel.

Dentro de la categoría de conservación y manejo (CO), se observó una marcada preocupación de la población local por mantener el manglar en condiciones adecuadas. El 63.51% participa en actividades de reforestación (RM), el 51.35% en el mantenimiento hidrológico de canales (MH) (Figura 1). Estas acciones son fundamentales para la recuperación ecológica y funcional del ecosistema, al favorecer el restablecimiento de los flujos hidrológicos naturales y la regeneración de la vegetación. De acuerdo con Fernandes et al. (2018), la rehabilitación de los manglares representa una herramienta esencial para la restauración y mantenimiento de los recursos naturales asociados a este ecosistema. Asimismo, dichas actividades constituyen prácticas consolidadas dentro de las comunidades locales (Faridah-Hanum et al., 2019; Gallup et al., 2020), reflejando el compromiso de los habitantes con la conservación de su entorno natural. Como menciona Teutli-Hernández et al. (2021), se debe de contar con la participación de la comunidad lo cual permita identificar canales naturales, así como para el desazolve de canales de manera compatible con la dinámica del ecosistema. De igual forma, las iniciativas de reforestación impulsados por las comunidades, en colaboración con instituciones gubernamentales, académicas, y organizaciones no gubernamentales, han demostrado ser efectivos para recuperar la cobertura del manglar y fortalecer su función protectora frente a fenómenos climáticos extremos (Qurniati et al., 2024). En este sentido, Fuentes et al. (2024) destacan que las acciones de reforestación integradas a estrategias de educación ambiental y manejo sostenible son esenciales para prevenir la pérdida del manglar y garantizar la continuidad de sus servicios ecosistémicos. Las actividades de reforestación y mantenimiento hidrológico reflejan una apropiación comunitaria del ecosistema y un compromiso tangible con su conservación a largo plazo.

Figura 1. Actividades asociadas al manglar. Donde el color azul es la categoría (PR) el color verde es la categoría (CO) y el color amarillo es la categoría (CS)

En relación con la categoría cultural y social (CS), se observó que el mayor porcentaje correspondió al turismo (TE) con 24.32 % (Figura 1). Esta actividad debe desarrollarse en áreas donde los manglares se encuentren en mejores condiciones ecológicas, de modo que resulten atractivos para el turismo nacional e internacional (Carbal et al., 2015). Además, este tipo de actividades generan ingresos económicos para la población organizada (Carbal et al., 2015; Gnansounou et al., 2021), contribuyendo a diversificar las fuentes de ingreso, promover la educación ambiental y fortalecer la conservación de estos ecosistemas (Fahrian et al., 2015; Affandy et al., 2016; Treviño, 2022). En este sentido, es fundamental que dichas actividades se orienten hacia un modelo ecoturístico responsable, que priorice la protección de los manglares y la participación comunitaria, sin comprometer este ecosistema para las generaciones futuras. La actividad educativa o científica (EC) representó el 21.62 %, lo que subraya la necesidad de fortalecer este tipo de esfuerzos y ampliar estas iniciativas. Tal como señalan Sugandini et al. (2017), el incremento del conocimiento ambiental y del sentido de responsabilidad hacia el entorno contribuye a generar comportamientos más favorables hacia la conservación. Por tanto, las acciones educativas y científicas resultan esenciales para consolidar la conciencia ambiental y reafirmar el valor de los manglares como parte fundamental de la identidad y del bienestar de las comunidades costeras.

Para la categoría productivo (PR), la recolección de madera y leña de manglar (ML) alcanzó el 100 % (Figura 1), lo cual evidencia su relevancia para las personas locales, donde la leña continúa siendo la principal fuente de energía doméstica, principalmente para cocinar sus alimentos (Adanguidi et al., 2020; Gnansounou et al., 2021). Además, la extracción de madera tiene diversos usos, como postes para cercas, corrales, muebles o materiales de construcción (Hernández & Morales, 2009; Fernandes et al., 2018; Faridah-Hanum et al., 2019; Gallup et al., 2020), gracias a las propiedades físicas que la hacen apta para estos fines (Walters, 2005; Nyein et al., 2019). Así mismo, el aprovechamiento comercial de productos del manglar (AC) fue mencionado por el 87.84 %, lo que confirma su papel esencial en la economía doméstica y comunitaria. Este resultado coincide con lo reportado por Aye et al. (2019) y Mitra (2020), quienes señalan que el sustento de las poblaciones locales depende en gran medida de los recursos provenientes del manglar. De manera similar, Faridah-Hanum et al. (2019) y Bravo (2022) destacan que estos ecosistemas sustentan múltiples actividades socioeconómicas y generan empleos a nivel local. Ya que como menciona Del Cid-Alvarado et al.

(2024), los servicios ecosistémicos de provisión que ofrecen los manglares constituyen un componente clave en las estrategias de sustento económico de las comunidades que interactúan con este ecosistema.

En cuanto al reconocimiento de las actividades asociadas al manglar por grupo de edad, los entrevistados presentaron edades entre 37 y 85 años. Al agruparlos, se identificaron 45 adultos (60.81%) con edades entre 37 y 64 años, y 29 adultos mayores (39.18%) entre 65 y 85 años. El grupo de adultos mostró mayores niveles de reconocimiento de las actividades vinculadas al manglar en comparación con los adultos mayores. Estos resultados concuerdan con lo reportado por Garekae et al. (2017), quienes encontraron que las personas más jóvenes tienden a involucrarse con mayor frecuencia en la extracción y aprovechamiento de recursos debido a su energía física. De manera similar, Htun et al. (2017) observaron que los hogares más jóvenes dependen en mayor medida de los recursos forestales, especialmente en contextos donde existen limitadas alternativas laborales, lo cual coincide con la mayor participación de adultos en actividades de recolección y mantenimiento observadas en este estudio.

Entre las actividades más reconocidas por ambos grupos destacan el aprovechamiento comercial de productos del manglar (AC), con valores de promedios de 0.89 para adultos mayores y 0.87 para adultos, y la recolección de madera y leña (ML), con valor de 1.00 en ambos casos (Figura 2). Este patrón concuerda con lo señalado por Atheull et al. (2009), quienes documentaron que la venta de madera de manglar representa la principal fuente de ingresos para los leñadores de manglar. Por su parte, Nyangoko et al. (2022) identificaron a la leña y los materiales de construcción como los productos más extraídos en manglares, lo que reafirma la importancia económica de estas actividades para la subsistencia local.

Figura 2. Reconocimiento de actividades asociadas al manglar por grupo de edad. Donde AD son los adultos y AM son los adultos mayores.

Se observaron diferencias en actividades como la reforestación de manglares (RM), la obtención de alimentos (recursos pesqueros o fauna silvestre ocasional) (OA), donde los adultos reportaron valores promedio más altos (0.72 y 0.67) que los adultos mayores (0.50, 0.46, respectivamente) (Figura 2).

Este comportamiento puede explicarse por la naturaleza física de dichas labores, que requieren esfuerzo y movilidad, lo cual limita la participación de las personas mayores. En el caso de la reforestación, la mayor participación de los adultos puede estar relacionado con su involucramiento reciente en programas de restauración ambiental. De acuerdo con Del Cid-Alvarado et al. (2024) existe preferencia por la reforestación como estrategia para recuperar zonas de manglar, demostrando un fuerte respaldo a las iniciativas de restauración proactivas destinadas a rejuvenecer estos ecosistemas. Por su parte, Suleiman et al. (2017) destacan que, conforme incrementa la edad, la participación en la recolección de productos forestales no maderables tiende a disminuir.

Estas diferencias sugieren que las generaciones más jóvenes mantienen una relación más activa y diversa con el manglar, posiblemente derivada de su participación en programas productivos y de manejo ambiental. Esto indica que no solo participan en actividades extractivas, sino también en acciones orientadas al manejo sostenible del ecosistema. Sin embargo, los adultos mayores desempeñan un papel relevante al compartir sus conocimientos y experiencias, lo que contribuye a la transmisión intergeneracional del saber ecológico tradicional y al fortalecimiento de la gestión comunitaria del manglar.

CONCLUSIÓN

Las poblaciones locales costeras de Tabasco mantienen una relación estrecha y multifuncional con el ecosistema de manglar, sustentada en actividades de conservación, uso cultural y aprovechamiento productivo. Las categorías analizadas evidencian una clara integración entre la dependencia económica y el conocimiento tradicional, donde la extracción de leña y madera, junto con el aprovechamiento comercial de productos del manglar, constituyen pilares para el sustento local. Al mismo tiempo, se observa una creciente participación en acciones de conservación y manejo como la reforestación y mantenimiento hidrológico, lo que refleja una conciencia ambiental en expansión y un compromiso local con la restauración del ecosistema. Las diferencias observadas entre grupos de edad revelan una dinámica intergeneracional en la que los adultos presenta una mayor participación en actividades vinculadas al manglar en comparación con los adultos mayores. Esto puede explicarse por la naturaleza físicamente demandante y en algunos casos, riesgosa de dichas labores, así como por la necesidad de mantener un vínculo activo con el ecosistema para garantizar el sustento familiar.

Fortalecer las estrategias de manejo sostenible requiere integrar saberes locales, educación ambiental y políticas públicas incluyentes que promuevan el uso racional de los recursos. El manglar no solo representa una fuente de bienes materiales, sino también un componente clave de la identidad, la cultura y la resiliencia social de las comunidades costeras. Su conservación debe asumirse como una prioridad estratégica para garantizar la seguridad ecológica y socioeconómica de las poblaciones que dependen de este ecosistema. El manglar, por su enorme valor ecológico y económico, debe ser reconocido como un sistema que provee múltiples beneficios esenciales para la vida cotidiana de las comunidades locales. Aporta alimento, combustible, medicinal, material de construcción utilizados tanto para el autoconsumo como para la venta a pequeña escala, contribuyendo de manera significativa a la economía familiar. Por lo cual resulta indispensable fortalecer las políticas públicas y los programas participativos que integren las dimensiones social, económica y ecológica del manglar, asegurando su conservación y aprovechamiento sustentable como un componente vital del bienestar costero.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a los productores de mangles (mangleros) de la costa de Tabasco, México por su tiempo y permitir la realización de las entrevistas y proporcionar información para el estudio, así como por la oportunidad de acceder a sus predios.

REFERENCIAS

- Adanguidi, J., Padonou, E. A., Zannou, A., Houngbo, S. B., Saliou, I. O., & Agbahoungba, S. (2020). Fuelwood consumption and supply strategies in mangrove forests—Insights from RAMSAR sites in Benin. *Forest Policy and Economics*, 116, 102192.
- Affandy, B., Setiawan, A., & Duryat, D. (2016). Potensi wisata alam di Pematang Tanggang desa negeri Kecamatan Kelumbayan kabupaten Tanggamus. *Jurnal Sylva Lestari*, 4(1), 41–50.
- Aguilar-Barojas, S. (2005). Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigaciones de salud. *Salud en Tabasco*, 11(1–2), 333–338.
- Atheull, A. N., Din, N., Longonje, S. N., Koedam, N., & Dahdouh-Guebas, F. (2009). Commercial activities and subsistence utilization of mangrove forests around the Wouri estuary and the Douala-Edea reserve (Cameroon). *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 5, 35.
- Aye, W. N., Wen, Y., Kim, M., Thapa, S. B., & Tun, A. W. (2019). Contribution of mangrove forest to the livelihood of local communities in Ayeyarwaddy region, Myanmar. *Forests*, 10(5), 414.
- Basáñez, M. A., Olmedo, P. G., & Rojas, M. P. (2006). Características estructurales y usos del manglar en el ejido Cerro de Tumilco, Tuxpan, Veracruz. *Revista UDO Agrícola*, 6, 114–120.
- Bravo, Z. D. E. (2022). Environmental economic assessment of the Majagual Mangrove ecosystem in the Cayapas Mataje Ecological Reserve in the province of Esmeraldas in Ecuador. *Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies*, 3(1), 1249–1271.
- Bunting, P., Rosenqvist, A., Hilarides, L., Lucas, R., Thomas, N., Tadono, T., Worthington, T., Spalding, M., Murray, N., & Rebelo, L. M. (2022). Global Mangrove Watch (1996–2020) Version 3.0 Dataset (3.0 [Data set]). Zenodo.
- Carbal, H. A., Muñoz, C. J., & Solar, C. L. (2015). Valoración económica integral de los bienes y servicios ambientales ofertados por el ecosistema de manglar ubicado en la Ciénaga de la Virgen, Cartagena-Colombia. *Saber, ciencia y libertad*, 10(1), 125–145.
- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). (2021). La biodiversidad en Tabasco: Estudio de Estado. https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/estudios/ee_tabasco
- Del Cid-Alvarado, R. J., López, O. R., Rodríguez-González, P. M., & Feás-Vázquez, J. (2024). Social perception and engagement in mangrove restoration: A case study in Central America. *Land*, 13(11), 1783.
- Díaz, S., Settele, J., Brondízio, E. S., Ngo, H. T., Agard, J., Arneeth, A., ... & Zayas, C. N. (2019). Pervasive human-driven decline of life on Earth points to the need for transformative change. *Science*, 366, eaax3100.
- Díaz-Bravo, L., Torruco-García, U., Martínez-Hernández, M., & Varela-Ruiz, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. *Investigación en educación médica*, 2(7), 162–167.
- Fahrian, H. H., Putro, S. P., & Muhammad, F. (2015). Potensi ekowisata di kawasan mangrove Desa Mororejo, Kabupaten Kendal. *J. Biosaintifika*, 7(2), 104–111.
- Faridah-Hanum, I., Yusoff, F. M., Fitrianto, A., Ainuddin, N. A., Gandaseca, S., Zaiton, S., ... & Harun, N. Z. N. (2019). Development of a comprehensive mangrove quality index (MQI) in Matang Mangrove: Assessing mangrove ecosystem health. *Ecological Indicators*, 102, 103–117.
- Fernandes, M. E. B., Pereira, O. F., & Eyzaguirre, I. A. L. (2018). Mangroves on the Brazilian Amazon coast: Uses and rehabilitation. En C. Makowski & C. W. Finkl (Eds.), *Threats to mangrove forests: Hazards, vulnerability, and management* (pp. 621–635). Springer.
- Fuentes, C. G. J., Sánchez, S. O., & López-Portillo, J. (2024). Percepción socioambiental de la comunidad de Barra de Chachalacas sobre el manglar de la Laguna Cabana, municipio de la Antigua, Veracruz. *Revista Biológico-Agropecuaria Tuxpan*, 12(2), 147–159.
- Gallup, L., Sonnenfeld, D. A., & Dahdouh-Guebas, F. (2020). Mangrove use and management within the Sine-Saloum Delta, Senegal. *Ocean & Coastal Management*, 185, 105001.
- García-M., Y., & Cortes, C. D. V. (2018). Estado de conservación de los manglares del Caribe colombiano y su potencial en productos forestales no maderables. *CITAS*, 4(1), 95–103.
- Garekae, H., Thakadu, O. T., & Lepetu, J. (2017). Socio-economic factors influencing household forest dependency in Chobe enclave, Botswana. *Ecological Processes*, 6, 40.
- Gnansounou, S. C., Toyi, M., Salako, K. V., Ahossou, D. O., Akpona, T. J. D., Gbedomon, R. C., ... & Kakaï, R. G. (2021). Local uses of mangroves and perceived impacts of their degradation in Grand-Popo municipality, Benin. *Trees, Forests and People*, 4, 100080.

- Gómez-Ruiz, P. A., Betancourth-Buitrago, R. A., Arteaga-Cote, M., Carbajal-Borges, J. P., Teutli-Hernández, C., & Laffon-Leal, S. (2022). Fostering a participatory process for ecological restoration of mangroves in Pantanos de Centla Biosphere Reserve (Tabasco, México). *Ecosystems and People*, 18, 112–118.
- Guevara, R. M. L., Téllez, M. M. B. R., & Flores, L. M. D. L. (2015). Sustainable use of natural resources from the perspective of indigenous communities: Sierra Norte of Puebla. *Nova Scientia*, 7(14), 511–537.
- Hernández, G. J., & Morales, D. A. (2009). Aprovechamiento y problemáticas de los manglares en el ejido Potrerillo, Centla, Tabasco, México. *Herreriana Revista de Divulgación de la Ciencia*, 5(2), 14–15.
- Herrera, A. C., & Carbal, J. M. (2015). Valoración económica integral de los bienes y servicios ambientales ofertados por el ecosistema de manglar ubicado en la Ciénaga de la Virgen, Cartagena-Colombia. *Saber, ciencia y libertad*, 10(1), 125–145.
- Herrera-Silveira, J. A., Teutli-Hernández, C., Gómez, R. P. A., & Comín, F. (2020). Restauración ecológica de manglares de México. En E. Rivera-Arriaga et al. (Eds.), *Gobernanza y manejo de las costas y mares ante la incertidumbre* (pp. 649–674). Universidad Autónoma de Campeche.
- Htun, T. T., Wen, Y., & Ko, K. A. C. (2017). Assessment of forest resources dependency for local livelihood around protected area: A case study in Popa Mountain Park, Central Myanmar. *International Journal of Sciences*, 6(1), 34–43.
- INEGI. (2024). Aspectos geográficos de Tabasco: Compendio 2022. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
- Ina, A., Trisonthi, P., & Trisonthi, C. (2013). Analysis of traditional knowledge in medicinal plants used by Yuan in Thailand. *Journal of Ethnopharmacology*, 149(1), 344–351.
- López, R. F. V. (2018). Mangrove concessions: An innovative strategy for community mangrove conservation in Ecuador. En C. Makowski & C. W. Finkl (Eds.), *Threats to mangrove forests* (pp. 557–578). Springer.
- Mafaziya, N. T. W. G. F., Ephrem, N., Hugé, J., Kodikara, K. A. S., & Dahdouh-Guebas, F. (2023). Understanding the ethnobiological importance of mangroves to coastal communities: A case study from Sri Lanka. *Policy*, 147, 105391.
- Mendoza, A. H. E., Barreto, P. Á. E., Morla, P. J. C., Mera, C. P., & López, B. E. J. (2020). Valoración socioeconómica y ecológica en la dinámica del comercio justo de los usuarios del ecosistema de manglar. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 170–175.
- Mitra, A. (2020). Mangrove forests in India: Exploring ecosystem services. Springer Nature.
- Nyangoko, B. P., Mwanahija, S. S., Mangora, M. M., Gullström, M., & Berg, H. (2022). Socioeconomic determinants of mangrove exploitation and management in Tanzania. *Ecology and Society*, 27(2), 32.
- Nyein, A. W., Wen, Y., Marin, K., Thapa, S., & Tun, A. W. (2019). Contribution of mangrove forest to the livelihood of local communities in Ayeyarwaddy region, Myanmar. *Forests*, 10, 414.
- Olea-Reséndiz, M. J., Segura-Pacheco, H. R., Herrera-Castro, N. D., & Barrera-Catalán, E. (2022). Cultural importance of trees among six rural communities in Guerrero, México. *Etnobiología*, 20(3), 31–45.
- Quintana-Peña, A. (2006). Metodología de investigación científica cualitativa. En A. Quintana & W. Montgomery (Eds.), *Psicología: Tópicos de actualidad* (pp. 47–84). Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Qurniati, R., Duryat, D., Darmawan, A., & Inoue, M. (2024). Ecological perspective, perception, and attitude of local communities toward managing mangrove ecosystems in Indonesia. *Small-scale Forestry*, 23, 471–490.
- Rosli, N. N., Majid, N. A., & Selamat, S. N. (2023). Perubahan guna tanah paya bakau di Malaysia: Satu ulasan sistematik. *Geografia - Malaysian Journal of Society and Space*, 19(1), 61–79.
- Spalding, M. D., & Leal, M. (Eds.). (2021). *El estado de los manglares del mundo 2021*. Alianza Global de Manglares.
- Sugandini, D., Rahatmawati, I., & Arundati, R. (2017). Environmental attitude on the adoption decision of mangrove conservation. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(1), 266–275.
- Suleiman, M. S., Wasonga, V. O., Mbau, J. S., Suleiman, A., & Elhadi, Y. A. (2017). Non-timber forest products and their contribution to household income around Falgore Game Reserve, Nigeria. *Ecological Processes*, 6(23), 1–14.
- Tejero González, J. M. (2021). *Técnicas de investigación cualitativa en los ámbitos sanitario y sociosanitario*. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

- Teutli-Hernández, C., Herrera-Silveira, J. A., Cisneros-de la Cruz, D. J., Arceo-Carranza, D., Canul-Cabrera, A., Robles, T. P. J., ... & Comín, F. A. (2021). Manual para la restauración ecológica de manglares del Sistema Arrecifal Mesoamericano y el Gran Caribe. MAR2R–UNEP, Guatemala.
- Treviño, M. (2022). “The mangrove is like a friend”: Local perspectives of mangrove cultural ecosystem services among users in Ecuador. *Human Ecology*, 50, 863–878.
- Velázquez-Salazar, S., Rodríguez-Zúñiga, M. T., Alcántara-Maya, J. A., Villeda-Chávez, E., Valderrama-Landeros, L., Troche-Souza, C., ... & Muñoa-Coutiño, J. H. (2021). Manglares de México. Actualización y análisis de los datos 2020. CONABIO.
- Wali, A., Alvira, D., Tallman, P. S., Ravikumar, A., & Macedo, M. O. (2017). A new approach to conservation: Using community empowerment for sustainable well-being. *Ecology and Society*, 22(4), 6.
- Walters, B. B. (2005). Patterns of local wood use and cutting of Philippine mangrove forests. *Economic Botany*, 59, 66–76.